

Pesca cooperativa na Amazônia: uma interação subestimada?

Júlia Montagnini – 4º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – bolsista PIBIC/CNPq – julia.montagnini@estudante.ufla.br

Gustavo Hallwass – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Orientador – gustavo.hallwass@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

Atualmente é possível encontrar diversos registros de cooperação nas interações humano-vida selvagem ao redor do mundo. No sul do Brasil, por exemplo, ocorre a pesca cooperativa entre pescadores e o golfinho-nariz-de-garrafa. Por outro lado, não existem informações sobre pesca cooperativa na região amazônica, onde são encontradas duas espécies de botos ameaçadas de extinção pela Lista Vermelha da IUCN: *Inia geoffrensis* (boto-rosa) e *Sotalia fluviatilis* (boto tucuxi). O objetivo do estudo é analisar se existem interações positivas (cooperação) de pescadores com botos na Amazônia brasileira e como se dão essas possíveis relações. Foram realizadas 408 entrevistas em 52 comunidades ribeirinhas, nos rios Trombetas, Tapajós, Tocantins, Negro e Unini, entre 2022 e 2024. Os entrevistados foram selecionados por amostragem bola de neve, na qual um pescador indicava outro. A análise dos dados demonstrou que cerca de 36% dos entrevistados relataram nunca ter presenciado a pesca cooperativa, enquanto 44% afirmaram que a percebem atualmente. Além disso, 13% dos entrevistados citaram que os botos ajudavam no passado, mas no presente essa interação não ocorre mais. Por fim, 6% dos entrevistados relataram que os botos não auxiliam diretamente na pesca, mas controlam a pressão pesqueira e assim preservam os peixes e rios. Entre os pescadores que afirmaram presenciar a pesca cooperativa, 70% apontaram o boto rosa como seu “parceiro”, enquanto 29% eram ajudados pelo tucuxi, dentre os quais 10% eram auxiliados por ambos. Quanto aos métodos de cooperação, os principais foram: 1) Ataca o cardume e o leva para a beira (71%) e 2) Joga o peixe para a malhadeira (15%). Destacam-se ainda os relatos de controle da pesca excessiva (17%) e de pescadores que assobiam para chamar os botos para ajudar (14%). Quanto às espécies de peixes alvo da cooperação, o Tucunaré apresentou maior frequência de citações (62%), seguido pelo Jaraqui (49%), Pacu (36%) e Aracu (24%). As artes de pesca mais utilizadas na pesca cooperativa foram a zagaia (71%) e a malhadeira (31%). Alguns pescadores relataram interações negativas, como danos em suas redes (21% dos entrevistados) e roubo de peixes (9% dos entrevistados). Embora haja situações negativas e um declínio no número de casos da pesca cooperativa, casos de cooperação boto-pescador estão ainda muito presentes nos rios da Amazônia, sendo um pilar fundamental para a conservação dos botos e das práticas de pesca tradicionais.

Palavras-Chave: Interações Humano-Fauna Selvagem; Pesca Cooperativa; Pesca Artesanal; *Inia Geoffrensis*; *Sotalia Fluviatilis*.

Instituição de Fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e National Academy of Sciences (NAS)/USAID PEER program (AID-OAA-A-11-00012).

Agradecimentos: Agradecemos aos pescadores e pescadoras pela colaboração com a pesquisa, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro fornecido para a realização do trabalho.

Link do pitch: <https://youtu.be/qGWmuznG-hk>